

TYPOLOGY OF FEMALE IMAGES IN THE STORIES OF VICTORIA TOKAREVA

Ravshanova Anora Shonazar's girl

Master's 1st year

10-1RusA23

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10907017>

ARTICLE INFO

Received: 24th March 2024

Accepted: 30th March 2024

Online: 31th March 2024

KEYWORDS

Typology, female characters, V. Tokarev, literary characters, characteristics.

ABSTRACT

This study is devoted to the typology of female images in the works of V. Tokareva. The author analyzes various female characters, identifying their characteristics and role in literary works. Studying this topic allows us to more deeply understand the characteristics of the characters of women described in the works of the writer.

ТИПОЛОГИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В РАССКАЗАХ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ

Равшанова Анора Шоназар кизи

Магистрант 1 курса

10-1РусA23

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10907017>

ARTICLE INFO

Received: 24th March 2024

Accepted: 30th March 2024

Online: 31th March 2024

KEYWORDS

Типология, женские образы, В. Токарева, литературные персонажи, характеристики.

ABSTRACT

Данное исследование посвящено типологии женских образов в творчестве В. Токаревой. Автор проводит анализ различных женских персонажей, выявляя их особенности и роль в литературных произведениях. Изучение данной темы позволяет более глубоко понять особенности характеров женщин, описанных в произведениях писательницы.

Женский почерк в литературе может проявляться через особое восприятие мира, уделение внимания чувствам, эмоциям, внутреннему миру героинь, а также через особую чувствительность к темам, связанным с семьей, отношениями, материнством. Женская литература часто обращается к темам, которые традиционно связываются с женским опытом и женским взглядом на мир.

Современная женская проза открывает читателям новые перспективы, позволяя заглянуть в мир женщин, их радости и страдания, мечты и разочарования. Разнообразие голосов и тем в женской литературе позволяет обогатить литературное пространство и предложить читателям новые и глубокие истории о жизни и человеческих отношениях.

В. Токарева – известная российская писательница, чьи произведения покорили многих читателей своей глубиной и лиричностью. В ее творчестве особое место занимают женские образы, которые отличаются разнообразием и сложностью. Цель данной работы – провести анализ типологии женских персонажей в произведениях В. Токаревой, выявив их особенности и роль в сюжете.

Произведения Токаревой удивительны тем, что они учат нас видеть красоту в простых вещах, делая невозможное возможным и показывая, что даже в самых трудных ситуациях есть место для чуда. Ее проза наполнена снисходительностью и благоговением перед жизнью, перед ее загадками и противоречиями.

Хотя судьба иногда бывает жестока и несправедлива к ее героям, Виктория Токарева учит нас, что добро и благодать всегда найдут путь к сердцу тех, кто верит в них. Ее слова – как благодатные семена, которые могут упасть на камень, но всегда найдут способ прорасти и расцвести в наших душах, наполняя их светом и надеждой.[4]

В центре внимания писательницы — женщины, и проблематикой в ее «женской прозе» являются судьбы прекрасной половины человечества и жизненные обстоятельства. Тематика ее рассказов и повестей многообразна и многопланова. Токареву интересуют такие нравственные категории, как душевная неуспокоенность, потребность самовыражения, страх одиночества. Критики с уверенностью называют ее «мастером диалогов», а также рассуждают об ее умении создать неповторимый образ героини: «Виктория Токарева способна углубиться во внутренний мир человека, с осмыслением морально-этических проблем». Героини Токаревой — обыкновенные люди с обыденными проблемами, повседневными, но не безынтересными. Внутренний мир женщины — целая вселенная. И подтверждение этому мы находим в рассказе «Звезда в тумане». Перед главной героиней возникла банальная житейская ситуация: от нее ушел муж. Ситуация банальная, но к ней никто никогда не готов. Для женщины предательство близкого человека — всегда боль, причем настолько сильная, что она ощущает ее физически: «Как будто меня столкнули в холодную речку в октябре», «в грудь влетела шаровая молния и все там пережгла. Это очень больно», «внутри все гудело».[2]

Токарева в своих произведениях обращается к проблемам женского самосознания, женской идентичности, а также к роли женщины в обществе. Ее героини часто сталкиваются с вызовами современной жизни, но при этом они стремятся сохранить свою женственность и свою индивидуальность.

В ходе исследования творчества автора были выделены несколько типов женских образов, которые часто встречаются в творчестве писательницы. Среди них можно выделить образ сильной и независимой женщины, борющейся за свое место в обществе. Также важным является тип образа женщины-мать, которая посвящает себя своим детям и семье. Отдельное внимание уделено образу женщины в поисках смысла жизни, стремящейся к самопознанию и саморазвитию.

В литературе Виктории Токаревой центральное место занимает женщина. Она видится читателю глазами друзей, подруг, родных, и даже самой собой. Все женщины ее рассказов имеют много общего, образуя тип "токаревской героини". Токаревские

героини обладают типичными чертами: они умные, образованные женщины с детьми, часто недовольные отношениями с мужем и стремящиеся к успеху в работе.

В творчестве Виктории Токаревой можно выделить различные типы женщин, которые часто встречаются в ее произведениях. Некоторые из наиболее ярких типов женщин, описанных в ее работах, включают в себя:

1. Сильная и независимая женщина: Этот тип женщин часто изображается в произведениях Токаревой как самостоятельная, целеустремленная и сильная личность, способная противостоять жизненным трудностям и преодолевать препятствия.
2. Женщина в поиске самопознания: В произведениях Токаревой можно встретить героинь, которые ищут свое место в жизни, стремятся к самопознанию и пониманию себя как личности. Они анализируют свои чувства, действия и отношения с окружающими.
3. Женщина-мать: Токарева также обращается к теме материнства и роли матери в жизни женщины. Ее героини могут сталкиваться с проблемами воспитания детей, поиска баланса между семейной жизнью и карьерой, а также стремиться к тому, чтобы быть хорошими матерями.
4. Женщина в обществе: В произведениях Токаревой также изображаются женщины, которые принимают активное участие в общественной жизни, борются за свои права и утверждают себя в профессиональной сфере.[3]

Эти женщины умеют слушать и быть открытыми для общения, они самокритичны и часто используют юмор и иронию в своем отношении к себе. Токаревские героини объективны по отношению к своим детям, не ломая их или пытаясь перевоспитать. Они стремятся к счастью, несмотря на жизненные препятствия, и уверены в своем собственном достоинстве.

Эти типы женщин, описанные в творчестве Виктории Токаревой, помогают ей исследовать различные аспекты женской природы, жизни и роли женщины в обществе.

Внутренний мир современной женщины по мнению Токаревой подобен "звезде в тумане" – удивителен и прекрасен, но не всегда виден со стороны. Для раскрытия образа своих героинь Токарева использует приемы внутреннего монолога, потока сознания, иронии, юмора и философских рассуждений.[1]

Таким образом, исследование типологии женских образов в творчестве В. Токаревой позволяет увидеть многообразие характеров и ролей, которые она присваивает своим героиням. Анализ данной темы позволяет лучше понять мир творчества писательницы и его особенности. Токарева вносит важный вклад в литературу, помогая читателям понимать сложности и противоречия, с которыми сталкиваются женщины в поиске своего места в мире и самопонимании. Ее произведения оставляют после себя глубокие размышления о женской природе, общественных стереотипах и роли женщины в современном обществе..

References:

1. Аронова, Е. "Женские образы в рассказах В. Токаревой" // Литературные истории, №3, 2005.
2. Меденцева, Н. П. Типические черты «токаревской героини» (на материале творчества Виктории Токаревой) / Н. П. Меденцева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 19 (78). — С. 668-671. — URL: <https://moluch.ru/archive/78/13584/> (дата обращения: 02.04.2024).
3. Murtazaeva, F. R. (2019). PSYCHOLOGISM AS A STYLISH DOMINANT IN THE MODERN FEMALE PROSE OF V. TOKAREVA. Theoretical & Applied Science, (10), 717-720.
4. Муртазаева, Ф. Р. (2020). Женское видение мира в прозе В. Токаревой." Своя правда". Молодой ученый, (4), 462-465.